

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia da Praia Grande
Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

EWERTON LUIZ LIMA DE SOUZA
SÁVIO GABRIEL SANTOS GOIS
VICTOR GABRIEL LEME DA SILVA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ASTRONOMIA

Praia Grande
Novembro/2020

EWERTON LUIZ LIMA DE SOUZA
SÁVIO GABRIEL SANTOS GOIS
VICTOR GABRIEL LEME DA SILVA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ASTRONOMIA

Pré-projeto de pesquisa apresentado à
Faculdade de Tecnologia da Praia
Grande, no Curso Superior de Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, 4º ciclo,

Orientador: Prof. Allan Degasperi

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	JUSTIFICATIVA DO TEMA	6
1.2	PROBLEMA DA PESQUISA	6
1.2.1	Hipóteses ou Suposições	6
1.3	OBJETIVOS	6
1.3.1	Objetivo Geral	7
1.3.2	Objetivos Específicos	7
2	REFERENCIAL TEÓRICO INICIAL	8
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	9
	REFERÊNCIAS	11
	APÊNDICE A - RELATÓRIO DE PESQUISA	12

1 INTRODUÇÃO

A construção de máquinas inteligentes interessa à humanidade há muito tempo, e, em se tratando da automatização e processamento de dados por elas permitidas, essas permeiam e mesmo integram, com o surgimento do computador moderno, as mais diversas áreas do conhecimento. Historicamente, a invenção do telescópio possibilitou o desenvolvimento da astronomia moderna, que revela nesse fato sua atual relação direta com instrumentos tecnológicos, em especial o ramo da astronomia observacional. Dada a importância de ambas as áreas para um maior entendimento e interação com o mundo ao redor, atualmente em constante transformação, muito especula-se a respeito das expectativas, limites e capacidades desses estudos para o avanço da exploração espacial.

Desde a possibilidade de armazenamento de grande volume de dados (Big Data), as pesquisas de IA receberam um caráter mais prático e passaram a se expandir em muito maior escala. Em relação à automação de atividades astronômicas, é possível verificar que o tema ainda terá muitos desdobramentos, em vista de sua complexidade e aprofundamento recente. Entre os desafios da Astronomia moderna que cruzam técnicas de Aprendizado de Máquina e Visão Computacional e conhecimentos de Astrofísica e Telemetria, a automação de rotas e cálculos de trajetória figura como um dos assuntos mais destacados.

Palavras-chaves: Inteligência Artificial; Astronomia Contemporânea; Aplicabilidade da IA na astronomia

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA

O estudo da astronomia moderna depende diretamente do desenvolvimento de novas tecnologias, as quais, da mesma maneira, impactam diretamente na descoberta, conhecimento e utilização de ferramentas no cotidiano das pessoas em geral. Exemplo disso é o computador, desenvolvido primeiramente para fins espaciais. Nessa perspectiva, podemos concluir que, com o desenvolvimento de aplicações de IA na astronomia, entenderemos melhor o seu funcionamento e limitações,

desenvolvendo, então, IAs avançadas para modificarem as condições de vida na Terra e se integrarem ao dia a dia dos seres humanos.

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

Como a Inteligência Artificial aplicada à Astronomia tem transformado as expectativas e limites do avanço da exploração espacial ao longo das últimas décadas?

1.2.1 Hipóteses ou Suposições

As expectativas de um futuro altamente tecnológico, que transforma a maneira do ser humano de explorar o mundo é recorrente no senso comum e encontra uma ampla gama de retratos na ficção científica. Espera-se que a capacidade de máquinas inteligentes de potencializar Cálculo, Engenharia e Astrofísica torne possível cenários antes apenas vislumbrados. Sensores apurados, análises precisas, naves mais velozes e totalmente automatizadas e estações espaciais com maior conforto e viabilidade de suportar a vida humana.

As limitações e discussões aguardadas envolvem o ritmo de desenvolvimento, disponibilidade de recursos, lixo espacial, consciência e ética. O tempo e o custo de viabilização de projetos, que contam com extensa pesquisa e tecnologia de ponta, são limites gradativamente expandidos, bem como o impacto do que é pensado e produzido. Entendido com um caráter de alto grau de relevância, situam-se como reflexões fundamentais desse processo questões ambientais, como a interferência do homem no espaço e os perigos, por exemplo, de detritos espaciais, e a nebulosidade em torno da consciência e comportamento ético de IAs.

1.3 OBJETIVOS

Nesta sessão serão apresentados os objetivos geral e específicos deste trabalho.

1.3.1 Objetivo Geral

A pesquisa possui como objetivo geral a verificação da utilização da Inteligência Artificial na astronomia, pontuando seus potenciais e barreiras.

1.3.2 Objetivos Específicos

Como objetivo específico, espera-se elaborar, a partir de material bibliográfico, além dos conceitos de tecnologia e astronomia envolvidos, os pontos fortes dessa tecnologia, sobretudo para a identificação de corpos celestes por meio de suas aplicações telescópicas, e para a criação de rotas e trajetórias dentro da órbita terrestre e em direção a outros corpos, como outros planetas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO INICIAL

Para compreender o intuito do cruzamento entre Inteligência Artificial e a Astronomia, é necessário mergulhar nos conceitos das ferramentas da IA e do Machine Learning.

Segundo Helm et al. (2020), o desenvolvimento dessas tecnologias se tornou possível quando o big data passou a existir e pôde ser trabalhado em tempo quase real. Deve ser compreendida também, portanto, a complexidade desta tecnologia e seus funcionamentos.

Em 1976, Jerrold S. Maxmen predisse que a inteligência artificial (IA) traria a “post-physician era” no século XXI. Na era atual de rápido avanço tecnológico e aumentos exponenciais de conjuntos de dados extremamente grandes (“big data”), a IA fez a transição da mera teoria para uma aplicação tangível em uma escala sem precedentes. Desde a avaliação de conjuntos de dados extraordinariamente grandes quase em tempo real, carros de direção autônoma e recomendações de visualização de vídeo influenciadas pelo histórico de stream (Netflix, Los Gatos, CA, EUA) até recomendações de compra online, anúncios e detecção de fraude (Amazon, Seattle, WA, EUA), a IA tornou-se fundamentalmente enraizada em muitas facetas da sociedade e muitas vezes funciona de forma invisível no fundo de nossos dispositivos eletrônicos pessoais. Considerado um subconjunto da IA, o Machine Learning (ML) exhibe o “aprendizado” experiencial associado à inteligência do ser humano, além de ter a capacidade de aprender e melhorar suas análises através do uso de algoritmos computacionais. Esses algoritmos usam grandes conjuntos de entradas e saídas de dados para reconhecer padrões e efetivamente “aprender” a fim de treinar a máquina para fazer recomendações ou decisões autônomas. Após repetições e modificações suficientes do algoritmo, a máquina torna-se capaz de receber uma entrada e redigir uma saída. As saídas são então comparadas com um conjunto de resultados conhecidos, a fim de julgar a precisão do algoritmo, que é então iterativamente ajustado para aperfeiçoar a capacidade de prever outros resultados.

Neste mesmo artigo também é exercitada a ideia da utilização destas tecnologias na área da saúde, para assim complementar e melhorar consideravelmente a qualidade do tratamento médico.

Um dos primeiros estudos a aplicar esses algoritmos de ML na ortopedia foi o de Kuo et al. . Usando um modelo que produz várias árvores de decisão a partir de recursos selecionados aleatoriamente, conhecidos como “modelo de floresta aleatório”, eles demonstraram a previsão bem-sucedida de custos médicos em 532 casos de fusão espinhal no período de 3 anos. Com acurácia de 84,30%, sensibilidade de 71,4%, especificidade de 92,2% e AUC de 0,904, o modelo mostrou-se promissor em sua capacidade de informar a estratégia hospitalar quanto à gestão financeira e tomada de decisão.

A partir deste segmento de texto é possível dizer que o uso dessa

tecnologia é extremamente benéfico para o tratamento de probabilidades, auxiliando na obtenção de resultados mais precisos para situações complexas.

A astronomia moderna enfrenta diversos desafios no período vigente. Para imaginarmos campos onde a tecnologia de IAs podem ser úteis, devemos primeiramente entender quais são eles.

De acordo com C. M. de Oliveira e D. de Mello (2009), a revelação da existência da matéria escura e energia escura, ambas constituintes da maior parte do nosso universo — apenas 4% é constituído pelo universo visível, ou seja, feito de átomos — foi de grandíssimo impacto nos últimos tempos. É de grande interesse dos astrônomos o descobrimento dos constituintes do universo e já existem projetos de missão, como a JDEM (Joint Dark Energy Mission), para medir com precisão a expansão do universo e revelar se, de fato, o universo é composto de maior parte por energia escura. Esses, no entanto, não possuem data certa para lançamento.

Um dos maiores desafios dos telescópios terrestres gigantes será, segundo o texto: "...a medida direta da aceleração da expansão do universo e produção de um inventário detalhado do conteúdo das várias componentes do universo, luminosa e escuras."

Por fim, havendo a compreensão dos benefícios tecnológicos que vêm da IA e suas ramificações, e também dos desafios astronômicos, só nos resta entender quais são os benefícios a serem adquiridos dessa potencialização da área da Astronomia. No estudo realizado por RUSSO P., et al. (2009), o desenvolvimento científico e tecnológico tem ligação direta e íntima com o índice de desenvolvimento humano de um país ou região. Hoje áreas como a astronomia estão na vanguarda da ciência e tecnologia e podem responder questões fundamentais sobre nossa existência, gerando assim grandes inspirações para artistas, escritores e sonhadores, bem como riquezas, e dão ímpeto à inovação e economia.

Os resultados apresentados pela astronomia se transformam constantemente em aplicações utilizadas em nosso cotidiano, como computadores pessoais, satélites de comunicação, GPS (Sistema de Posicionamento Global), micro laser, scanners, aparelhos de ressonância magnética, painéis solares, telemóveis e, claro, outras diversas para a área da medicina.

Uma outra prova da importância real da astronomia foi a atribuição do Prêmio Nobel da Física de 2009 aos físicos Willard S. Boyle e George E. Smith, pelos sensores de captação de imagem, também conhecidos como CCD. Estes sensores que agora pertencem ao domínio popular, estão presentes em câmeras

digitais, webcams e celulares, foram pensados e desenvolvidos para a astronomia que se vê em constante necessidade de recolher imagens do nosso Universo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi produzido por meio de pesquisa bibliográfica. Foi realizada a consulta de artigos, revistas e outros materiais, com empenho para reunir conhecimento acerca das definições tratadas, usabilidade de IA e especulações e dilemas do seu entrelace com Astronomia.

REFERÊNCIAS

HELM, J.M., SWIERGOSZ, A.M., HAEBERLE, H.S. et al. 25 de Janeiro de 2020 **Machine Learning and Artificial Intelligence: Definitions, Applications, and Future Directions**. Disponível em: <<https://bit.ly/35HACrM>>. Acesso em: 17 Outubro de 2020

OLIVEIRA, C.M., MELLO, D. 2009 **Os Maiores Desafios da Astronomia Moderna**. Disponível em: < <https://bit.ly/3nSDVTp> >. Acesso em 7 de Novembro de 2020

RUSSO P., et al. 27 de Outubro de 2009 **Porque a astronomia é importante?**. Disponível em: <<https://www.1minutoastronomia.org/13.html>>. Acesso em: 8 de novembro de 2020.

APÊNDICE A - RELATÓRIO DE PESQUISA

Produzir este pré-projeto foi de certo um desafio e tanto, estamos tratando de um tema bem específico da tecnologia em questão, ainda não se há muitos experimentos ou aplicações já em funcionamento para utilizarmos como base, optamos por selecionar os artigos que respondiam da melhor forma nossa dúvida: "Há realmente um benefício de utilizarmos a IA nos estudos astronômicos?".

Fizemos todo o estudo consultando literaturas que expunham informações fidedignas e concretas sobre o tema, começando pelo desenvolvimento da tecnologia da Inteligência Artificial e seu futuro iminente. Logo após, entramos no campo da astronomia, explorando seus benefícios e analisando historicamente como ela vêm ajudado a humanidade a se desenvolver tecnologicamente, foi claro perceber que uma área que explora os limites de nossa capacidade seja também a área que também traz os mais diversos tipos de tecnologia que usamos nos dias de hoje.

Para o aprofundamento no tema proposto e também nas tecnologias envolvidas, foram utilizados diversos artigos científicos como bons referenciais, esses que de maneira mais objetiva permitiram a coleta de informações diretamente relacionadas a nosso objetivo. Primeiramente para compreender o Machine Learning e a Inteligência Artificial, um artigo que tem o objetivo de esclarecer o funcionamento da IA, ML e suas aplicações.

Por fim, após o estudo de artigos científicos que nos trouxeram informações sobre alguns possíveis usos da IA na astronomia, começamos a montagem do boneco fornecido, preenchendo os campos necessários e fazendo nossa ideia para a pesquisa se tornar palpável.